

Una exploración sobre las Nuevas Derechas y la apuesta por el castigo perpetuo en Argentina

An exploration of the New Right and the commitment to perpetual punishment in Argentina

Diego Zygmán Quirós¹

Resumen

El artículo examina la relación entre el ascenso de las llamadas Nuevas Derechas y la expansión contemporánea del castigo, poniendo especial atención en el caso argentino bajo el gobierno de Javier Milei y su propuesta de reforma del Código Penal. El texto sostiene que estos proyectos políticos combinan discursos de orden, seguridad y refundación nacional con estrategias de endurecimiento penal que buscan legitimarse frente al descontento social con las instituciones democráticas tradicionales. En este marco, se analiza particularmente el resurgimiento y la normalización de la prisión perpetua en Argentina, mostrando cómo diversas reformas legislativas y transformaciones jurisprudenciales de las últimas décadas han ampliado su alcance y restringido los mecanismos de liberación condicional, en un contexto de creciente sobrepoblación carcelaria. El trabajo argumenta que el actual discurso político que promueve penas cada vez más severas, incluyendo la perpetuidad material del encierro, constituye una forma de gobierno punitivo que opera tanto como instrumento simbólico de autoridad y orden como mecanismo concreto de reorganización de la relación entre Estado, castigo y ciudadanía.

Abstract

The article examines the relationship between the rise of the so-called New Right and the contemporary expansion of punishment, focusing particularly on Argentina under Javier Milei's government and its proposed reform of the Criminal Code. It argues that these political projects combine discourses of order, security, and national refoundation with strategies of penal hardening that seek legitimacy amid widespread dissatisfaction with traditional democratic institutions. Within this framework, the article analyzes the resurgence and normalization of life imprisonment in Argentina, showing how legislative reforms and judicial transformations over the past decades have expanded its scope and restricted mechanisms of conditional release, in a context of growing prison overcrowding. The study contends that the current political discourse promoting increasingly severe penalties—including materially perpetual imprisonment—represents a form of punitive governance that functions both as a symbolic tool of authority and order and as a concrete mechanism reshaping the relationship between the state, punishment, and citizenship.

¹ Universidad de Buenos Aires
<https://orcid.org/>
diegozyzman@yahoo.com.ar

OPEN ACCESS

DOI: 10.5281/zenodo.18906206

Copyright © by
Cuestiones Criminales

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See credit lines of images or other third-party material in this article for license information.

Citar: Zygmán Quirós, D. (2025) "Una exploración sobre las Nuevas Derechas y la apuesta por el castigo perpetuo en Argentina", *Cuestiones Criminales*, 8 (15): 156-167.

Recibido: 29/10/25
Aceptado: 5/12/25

POTENTIAL CONFLICT OF INTEREST: The authors have indicated they have no potential conflicts of interest to disclose.

PALABRAS CLAVE: castigo, punitivismo, nuevas derechas
KEYWORDS: punishment, punitivism, new right

Introducción

El ascenso de las denominadas “Nuevas Derechas” constituye uno de los fenómenos políticos más relevantes de la última década, tanto en el Norte como en el Sur Global (Traverso, 2025). Ejemplos como Donald Trump en Estados Unidos, y en Latinoamérica Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina, ilustran cómo estos proyectos políticos despliegan un discurso y una práctica en torno al castigo que se convierten en ejes centrales de legitimación y control social.

Sin embargo, entendemos que resulta imprescindible evitar la identificación automática entre las Nuevas Derechas y cualquier nuevo gobierno calificado de derecha, así como la reducción de sus respuestas punitivas a un único modelo homogéneo. El impacto de las deportaciones estadounidenses y la violencia policial de fuerzas especializadas, o el control de supuestos pandilleros mediante un estado de excepción de garantías y la construcción y difusión propagandística del CECOT, más el ofrecimiento de constituirse en centro de detención para deportados de otros países, no son fácilmente comparables a otras experiencias de violencia policial y sobrepoblación carcelaria (Amnistía, 2025).

Las “Nuevas Derechas” se caracterizan por una integración heterogénea que combina elementos de conservadurismo, discurso y acciones bélicas y maniqueístas, xenofobia y antifeminismo woke, con un tradicionalismo nacionalista articulado en alianza con el neoliberalismo global, el mundo tecnológico y cripto, y un uso intensivo de las redes sociales. En gran medida su perfil está dado por la llamativa estabilidad de alianzas que aglutinan nacionalismos con globalismos, componentes religiosos cuya convivencia era antes impensable, rezos a Dios y decisiones de IA.

Su narrativa se sostiene en más de un caso en la idea de refundar la nación o recuperar una grandeza perdida, al tiempo que se presenta como crítica a la ineficacia y corrupción de los partidos políticos tradicionales, o sectores de ellos, para resolver los problemas más acuciantes de la sociedad. En este marco, la búsqueda de orden, estabilidad y crecimiento económico se vincula estrechamente con la promesa de un endurecimiento punitivo y una criminalización directa de problemas sociales que no ingresaban en la esfera delictiva, como la criminalización de extranjeros o migrantes.

El caso argentino bajo el gobierno de Milei resulta particularmente significativo. Además de sus políticas de seguridad y avales a la represión policial de manifestaciones (vale decir; no siempre muy diferentes a las que vemos ahora en Europa, en países que no entran en la definición de Nuevas Derechas) su propuesta

de nuevo Código Penal, presentada en octubre de 2025 (por primera vez en la historia) en una unidad penitenciaria federal en Ezeiza, y bautizada oficialmente como código de la “Tolerancia Cero”, se articula con consignas como “el que las hace las paga” o volver al “sentido común” de un derecho penal que no será ya una “puerta giratoria” para delincuentes y “menores de edad”, ni una invitación para la impunidad propia de liberaciones anticipadas o prescripciones de acciones alegadamente cortas, para delitos comunes graves.

Estas iniciativas buscan hacer más costoso el delito callejero o común y reforzar la persecución penal, aunque al mismo, aumentando la severidad del castigo para aquellos, licúa la gravedad de delitos de lesa humanidad, femicidios, transfemicidios y casos de violencia de género, que venían siendo especialmente considerados por el derecho internacional de los derechos humanos, igualándolos en severidad y trato. La propuesta es restarle especificidad a la criminalización primaria de estos casos, más allá del cambio de discurso y sostén institucional al *enforcement*.

La presentación oficial del anteproyecto de código penal en una unidad penitenciaria subraya la centralidad del encarcelamiento como respuesta estatal: se proyecta oficialmente que el 82% de los delitos tendrán cumplimiento efectivo de prisión. Sin embargo, no se contempla la expansión de plazas penitenciarias ni la resolución del problema estructural de la sobrepoblación carcelaria (la cárcel sólo es fondo de pantalla para la conferencia), lo que anticipa una profundización de las condiciones de hacinamiento y sus consecuencias.

Este contraste contribuye a pensar hasta dónde el discurso punitivo de las Nuevas Derechas se orienta más a la construcción simbólica de orden y autoridad que al impacto práctico en los problemas materiales del sistema penal. Así pues, también requiere analizar hasta dónde los marcos teóricos del concepto de “tolerancia cero”, o “populismo penal” y “punitivo”, el “gobierno a través del delito” o el “giro punitivo”, entre otros que se han explorado en nuestros estudios sobre castigo y sociedad, en las últimas dos décadas, resultan suficientemente versátiles para captar algunas de estas singularidades (Sozzo, 2016; Rodríguez Alzueta, 2025, y ver diversos aportes en Zygmán Quirós, 2023).

En todo caso, analizar el discurso y las prácticas de las Nuevas Derechas en torno al castigo, con especial atención al caso argentino, permite comprender cómo se reconfiguran las relaciones entre Estado y ciudadanía bajo un paradigma de gobierno punitivo. Se trata de experiencias de retórica populista y gobierno autoritario originadas en el Sur Global, que buscan destacarse internacionalmente y, eventualmente, ser emuladas en otros países, tanto del Sur como del Norte. En

este sentido, el castigo se convierte en un dispositivo político que excede lo jurídico, operando como principio ordenador de la vida social y como herramienta de legitimación de proyectos que, bajo la promesa de libertad y orden, reproducen dinámicas autoritarias y excluyentes.

Principales propuestas y anuncios oficiales sobre el nuevo anteproyecto de código penal

La política criminal impulsada en Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, se presenta como un proyecto de reforma integral del sistema penal, con énfasis en el endurecimiento de las penas para delitos comunes no económicos (pues muchos de ellos reciben un tratamiento muy distinto, que no exploraremos aquí).

El texto íntegro y muy extenso del anteproyecto de Código Penal 2025, aún no ha sido publicado, pero entre las medidas más destacadas por el discurso oficial, se encuentran¹:

- a) Legislación antimafia: incorporación de normas específicas contra el crimen organizado y las barras bravas dentro del Código Penal²;
- b) Reincidencia ampliada: redefinición de la reincidencia para incluir supuestos de “reincidencia ficta”, incluso en casos de condena condicional, que antes no eran considerados³;
- c) Pena perpetua extendida: consolidación de la pena perpetua real o material y aplicable a un mayor número de delitos;
- d) Endurecimiento general de penas: incremento significativo de las condenas para delitos comunes, como el homicidio simple, cuya pena podría pasar a aumentar desde un mínimo de 10 a un máximo de 30 años de prisión.

¹ <https://www.argentina.gob.ar/justicia/nuevocodigopenal>; TPA, 02110.25, “Milei presentó el nuevo Código Penal: ‘Necesitamos tolerancia cero’” disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=JSnsbYyJ4lw&t=1013s>

² La llamada “Ley Antimafia” (Ley 27.786) ya fue sancionada en 2025 para combatir el crimen organizado, dotando al Estado de herramientas para investigar y sancionar organizaciones criminales, definiéndolas como grupos de tres o más personas actuando concertadamente para cometer delitos graves, con el objetivo de perseguir organizaciones dedicadas al narcotráfico y delitos complejos, inspirándose en modelos como la ley RICO estadounidense. El proyecto de una ley “Antibarras” también había sido presentado por el ejecutivo. El Anteproyecto de código penal, incorporaría de forma sistemática, estas propuestas.

³ El Nuevo régimen de reincidencia ficta también fue sancionado legalmente a principios de 2025.

- e) Imprescriptibilidad: eliminación de la prescripción para delitos graves como homicidios agravados, abuso infantil, trata de personas, terrorismo y corrupción, permitiendo su persecución indefinida;
- f) Baja de la edad de imputabilidad: reducción a los 13 años, ampliando el alcance del sistema penal sobre adolescentes:
- g) Defensa de la víctima: desplazamiento del foco hacia la protección de las víctimas, en detrimento de las garantías de los acusados;
- h) Modernización del Código Penal: actualización de un cuerpo normativo con más de un siglo de modificaciones acumuladas, con el objetivo de hacerlo más eficaz y adaptado a la realidad contemporánea;
- i) Estas reformas, en el sistema federal, deberían interactuar con procesos ágiles posibilitados por el cambio desde un sistema procesal inquisitivo hacia un sistema procesal acusatorio-adversarial, que aseguraría acelerar los juicios para asegurar condenas más rápidas y efectivas.

Algunas de estas propuestas, no son enteramente nuevas. Algunas han sido presentadas con otro estilo y en un contexto internacional y local, que también debe ser contemplado. No obstante, insistimos en que el análisis crítico de estas medidas exige evitar lecturas simplistas que reduzcan las Nuevas Derechas a una mera continuidad de las derechas tradicionales o que las identifiquen exclusivamente con el populismo punitivo. Si bien muchas de sus iniciativas se inscriben en esa tradición—como el endurecimiento de penas y la centralidad de la víctima como elemento habilitante del castigo—, otras expresan tensiones internas y escenarios de batalla que requieren marcos teóricos más complejos para su comprensión.

En particular, en este trabajo nos resulta de interés y queremos concentrarnos solamente en la apuesta por las penas de larga duración en un contexto de sobrepoblación carcelaria. Tratar de entender cómo fue posible que los cambios legislativos del último siglo y una mayor aceptación de la prisión perpetua como pena máxima para casos no excepcionales, terminara consolidando su normalización en el presente y su expansión en un discurso oficial en la presentación de la propuesta de código penal y por actores cercanos al gobierno, que parece desafiar las restricciones internacionales actuales y los intentos tardíos, pero recientes, de las decisiones judiciales más relevantes para consustanciarla con lineamientos constitucionales con respecto a la dignidad humana, la resocialización y la prohibición de tormentos.

El renacimiento de la prisión perpetua en Argentina: expansión legislativa y abolición de la libertad condicional

En Argentina, la prisión perpetua existe desde hace más de un siglo, a partir de la pena denominada de reclusión o prisión perpetua y de la pena conocida como “accesoria por tiempo indeterminado” del art. 52 del Código Penal (1921) actualmente vigente, pensada para multireincidentes y ciertos casos de homicidio agravado. Sin embargo, la limitación con que se imponían estas penas a pocos casos de homicidio agravado y el sentido excepcional que tuvieron, parece ser muy distinto del que ha ido tomando en los últimos veinte años.

Carlos Robledo Puch (alias el “Ángel Negro”) acusado cuando era muy joven de cometer 10 asesinatos, más robos, una violación y otra serie de delitos en los 1970, fue condenado a prisión perpetua en 1980 pero aún sigue preso, luego de 50 años. Robledo Puch podía solicitar su libertad condicional desde el año 2000, y así lo hizo cinco veces, pero todas las solicitudes fueron denegadas. Sigue siendo la persona que vivió más años encarcelado. Un caso límite que mostraba hasta dónde podía hacerse efectiva la prisión de por vida.

Por otro lado, 40 años atrás, en un escenario totalmente distinto, en 1985 se llevó a cabo el reconocido Juicio a las Juntas Militares argentinas de la última dictadura militar. En aquel juicio fueron acusados a prisión perpetua nueve miembros de las juntas por múltiples homicidios agravados, secuestros y casos de tortura. Cinco de ellos recibieron pena perpetua y los demás penas menores (Zysman Quirós, 2025).

Pero este perfil, básicamente excepcional que une estos casos tan disímiles con otros muchos casos aislados de la historia del siglo xx recordados por la criminología y las crónicas policiales, parece haber cambiado significativamente⁴.

En los últimos 10 años se registra un crecimiento, no tan llamativo en números absolutos—ni en términos comparativos con otros países—pero que marca tendencia. Actualmente existe un 5% de la población condenada a perpetua (más de 3300 casos) que fue creciendo en la última década (SNEEP, 2024: 60). A nuevas condenas por delitos de lesa humanidad, se sumaron numerosas condenas por

⁴ Luego los casos de condenas a perpetua y su discusión sumaron otros nombres. (Thomsen, Pertossi, Benicelli y Comelli), por homicidio a golpes a la salida de una disco a Fernando Baez Soza (caso de los “rugbiers”). También integran la lista Jorge Mangeri, asesino femicida de la la jóven de 16 años, Ángeles Rawson, el asesino serial que actuó en los 70 y la joven que asesinó a su novio en la provincia de Entre Ríos, a finales de 2017 Nahir Galarza. “Los rugbiers se sumaron a Carlos Robledo Puch, Jorge Mangeri y Nahir Galarza: las condenas perpetuas más famosas de Argentina”, periódico Pagina 12, 07.02.2023. También Magdalena Espósito y Abigail Pérez, por el homicidio al niño Lucio Dupuy (provincia de La Pampa), y muchos otros casos menos recordados.

homicidios agravados y, entre ellos, femicidios. Muchos de estos casos, fueron resonantes y dieron ingreso a un amplio debate de la “opinión pública” sobre la perpetua y la necesidad de justicia para casos gravísimos.

Además, desde hace veinte años (especialmente a partir de dos importantes reformas legales al código penal y la ley de ejecución penal) la pena de prisión perpetua se extendió a todos los supuestos de homicidio agravado—que además son más que en el pasado—y delitos sexuales que culminan con la muerte. Asimismo, a partir de estas reformas también se fueron excluyendo a casi todos los homicidios agravados de la libertad condicional.

A ello se sumó una reforma legal en 2004 que aumentó a 50 años de encierro, el máximo del concurso de delitos, posibilitando penas que duplicaban el máximo que la interpretación jurídica dominante había sostenido por gran parte del siglo XX (25 años).

Por todo ello, más allá del giro punitivo de la tendencia legislativa, en Argentina jurídicamente se había vuelto incierto qué significa exactamente la prisión perpetua, tanto para quien ha sido condenado a ella, para las víctimas del hecho, e incluso para los jueces y demás operadores del sistema penal que hoy no pueden asegurar (y a veces se desinteresan) de cuál será la decisión futura que ponga fin al encierro.

Luego de décadas de cierto consenso—aunque no absoluto—en la interpretación del máximo penal, que situaba a aquél en 25 años de prisión, con efecto particular en el concurso de delitos y en la fecha de agotamiento de la prisión perpetua, las reformas legislativas de los últimos tiempos habían reflatado interpretaciones alternativas minoritarias en el pasado, y que junto a nuevas interpretaciones producto de las nuevas reformas legales, ampliaron considerablemente las alternativas de la práctica jurisdiccional, tanto para hechos sucedidos antes como después de la sanción de estas leyes.

Muy ilustrativo de ello fueron las discusiones del caso “Alvarez v. Argentina” (Zysman Quirós, 2024), la última intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso argentino de prisión perpetua en adultos (la Corte IDH ya había rechazado en “Mendoza” la perpetua en niños y jóvenes), donde tribunales de ejecución, tribunales de apelación, la Corte Suprema e incluso instancias en el marco del Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica, realizaron interpretaciones del cómputo muy diferentes, a la hora de referirse a la posibilidad de una liberación condicional.

Ahora bien, con pocos antecedentes de abordajes recientes especializados (ver, en este sentido, Cesaroni, 2010; Juliano y Avila, 2012) probablemente a partir de la

reforma legal de ejecución penal de 2017 (conocida como “Ley Petri”) que excluyó de la posibilidad de libertad condicional a todos los homicidios agravados conminados a perpetua y el examen académico y periodístico de ciertos casos de alto impacto y discusión pública que se dieron luego de ello, los trabajos y jornadas de derecho penal, derecho de ejecución penal y en menor medida, sociología del castigo, comenzaron a interesarse por el tema de manera creciente.

A su vez, este debate se basó en indicios de mayor tolerancia popular a la prisión perpetua o prisión por larguísimos períodos, interpretaciones judiciales más proclives a ello, o incluso la constatación de que para una parte de la población y para un número creciente de delitos gravísimos pero comunes, se exigía la prisión perpetua de por vida, en términos literales; es decir, hasta la muerte natural de la persona condenada en prisión. A todo ello llamamos, en una ponencia anterior, el renacimiento de la prisión perpetua en Argentina (Zysman Quirós, 2024).

El gobierno de Milei y la consolidación del discurso oficial sobre la pena perpetua real y las penas de máxima severidad

En efecto, a pesar de la historia de la pena perpetua durante el siglo XX, en las últimas dos décadas se sancionaron reformas sobre penas perpetuas en distintas modificaciones al código penal, circunstancia que se hizo mucho más trascendente a partir de dos reformas significativas producidas en el código penal y la ley penitenciaria en los años 2004 y 2017, respectivamente, antes mencionadas, que restringieron pronunciadamente las liberaciones.

Llegados al presente, según el código penal vigente que se propone reemplazar por un nuevo código (2025), los únicos delitos cuya condena hoy permiten la libertad condicional son ajenos a los homicidios agravados del art. 80, pues son sólo los previstos en los artículos 142 ter, 214, 215 y 227 del Código Penal (por cierto, delitos con condenas muchísimo más infrecuentes o inexistentes, que no marcan el pulso de la práctica judicial, ver SNEEP, 2024). Además, la disposición legal manifiesta que en estos pocos supuestos restantes, la liberación—según ley 25.892 del 2004—sólo podría producirse a los 35 años de cumplimiento de la pena.

En los demás casos, la ley ya indica que una condena a pena de prisión perpetua conllevaría el cumplimiento de una pena real y efectivamente perpetua (materialmente perpetua en palabras de los tribunales), es decir, que sólo se agota con la muerte de la persona en prisión. Por ello también se sostiene que en verdad ha existido una virtual derogación del instituto de la libertad condicional regulado en el artículo 13 del Código Penal argentino, para los casos de encarcelamiento perpetuo.

Recordemos que durante las primeras seis décadas de sancionado el código penal de 1921, hasta la sanción de la ley 23.077 de 1984—luego del retorno a la democracia en el país—doctrina y jurisprudencia sostuvieron de manera básicamente pacífica, que este máximo de pena, en el caso de pena de prisión/reclusión, hacía referencia al máximo penal de la figura del homicidio simple; es decir, 25 años—que advertimos también era el cómputo de los 20 años para acceder a la libertad condicional en las perpetuas, más los 5 años mínimos de la accesoria.

Reformas penales posteriores de los años 1980s y 1990s sancionadas por las leyes especiales N°23.184, 23.592 y 23.737 aludieron nuevamente en ciertas agravantes al máximo previsto en el código penal para la especie de pena de que se trate, sin imponer penas mayores a los 25 años. Junto con ello, la posición “tradicional” sostuvo que la interpretación que llevaba a un máximo mayor necesariamente conllevaba incongruencias imposibles de superar en torno al régimen de libertad condicional, la tentativa, la participación secundaria, la prescripción y la inhabilitación.

El máximo penal de 25 años encontró, asimismo, un importante sustento normativo en la Constitución Nacional de 1994, en tanto por su art. 75 inc. 22 se otorgó por sobre el código penal la jerarquía normativa superior a los instrumentos internacionales que prohíben las penas crueles, infamantes o inusitadas, como la CADH.

Sin embargo, la interpretación “tradicional” que lo fijaba en 25 años se había afianzado luego de una sentencia en pleno de la Cámara Nacional Criminal y Correccional de 1990. Ello fue así, hasta que la Corte Suprema de la Nación Argentina, se pronunció sobre la cuestión en el año 2010 en el fallo “Estévez” anteriormente mencionado en el cual el voto mayoritario admitió que, en el caso, la pena unificada de 34 años y 6 meses de prisión no resultaba arbitraria, lo que brindó nuevo respaldo a la posición interpretativa de los 37 años y 6 meses de máximo de especie de pena. En la misma fecha de este fallo, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación utilizó similares criterios en otros casos.

Por ley N° 25892 del 2004, según se adelantó, se fijó en 35 años el tiempo de condena efectiva que debía cumplir un condenado a reclusión o prisión perpetua, según reforma del art. 13 del Código Penal, que establece las condiciones para obtener la libertad condicional, a la vez que al modificar el art. 14 se extendió la imposibilidad de acceder a esta modalidad liberatoria, a los condenados por diversos delitos, además de la histórica restricción a los reincidentes.

Asimismo, por ley N° 25.928 de ese mismo 2004, el máximo de pena para el concurso real de delitos, previsto en el art. 55 del código penal se duplicó, llevándolo a 50 años.

Estas modificaciones legales del 2004 calificadas por gran parte de la doctrina como punitivistas (ver en Zysman Quirós, 2023) fueron extensamente exploradas por la sobre delito y castigo local como una de las mejores expresiones de populismo penal o punitivo “desde abajo” e indefectiblemente gravitaron en la renovación de interpretaciones sobre el máximo de la pena.

Además, la ley N° 26.200 del 2007, que incorporó el Estatuto de Roma a nuestra legislación, sumó una línea de interpretación aún minoritaria en los tribunales, que entendió que por su art. 7 se sustituyó expresamente la reclusión como pena por la pena de prisión, se delimitó la pena perpetua únicamente a los casos en los cuales se produjera una muerte y que por sus arts. 8, 9 y 10 se fijó el máximo de la pena temporal de prisión para los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra en 25 años. En otra interpretación vinculada a la incorporación de esta misma ley, pero no tan restrictiva, se sostuvo que esta sanción conllevaba fijar como pena temporal máxima, la pena del Estatuto de Roma, de 30 años de prisión.

Todo ello se menciona en este panorama de evolución histórica, pues esta asunción de que la legislación argentina—en términos regresivos—efectivamente había consagrado como regla a la pena realmente perpetua sin posibilidad de libertad condicional—en contraste con las interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales dominantes a la sanción del código penal de 1921 y, por lo tanto, de la mayor parte del siglo pasado—también pareció haber impactado en las prácticas de los tribunales actuales, afianzando este renacimiento, pero nunca de manera tan clara y contundente como surge en el discurso de presentación del nuevo anteproyecto de Código Penal.

En este sentido, los fallos más trascendentes han sido los de la Corte Suprema federal que comenzó restringiendo la extensión de la prisión perpetua para luego haber legitimado su uso y extensión, y volver sobre el tema recién a fin del 2024, en los últimos fallos, probablemente para hacer oír su voz ante el punitivo discurso oficial sobre el tema.

En el fallo “Guerra”, una Corte Suprema integrada con la totalidad de sus tres miembros actuales, declaró inconstitucional la imposibilidad de que las personas condenadas a prisión perpetua accedieran a la libertad condicional y, por lo tanto, la inconstitucionalidad de las penas “materialmente perpetuas”. Poco después, a fines de diciembre de 2024, la Corte aplicó este mismo criterio en el fallo “Soto”.

En concreto, las interpretaciones sobre penas temporales máximas de 30 años, 50 para el concurso real, y perpetuas materiales o reales para casos más graves o personas condenadas que cuentan con antecedentes penales, no son en nuestro caso una vuelta al supuesto pasado glorioso de la Nación, donde reinaba el orden, la estabilidad y el crecimiento. Son respuestas más punitivas y generalizadas que, aunadas además al colapso actual del sistema penitenciario, jamás se habían experimentado durante el siglo XX.

La normalización de la prisión perpetua como castigo, ha sido recientemente estudiada en países como EE.UU. (Seeds, 2022) donde los números de prisión perpetua con y sin libertad condicional—*life imprisonment without parole* (LWOP)— o con posibilidad de liberación condicional—*life imprisonment with parole* (LWP)—son extraordinariamente altos, en comparación con cualquier otro país. Particularmente porque la existencia de la pena capital como pena máxima (pero de menor incidencia numérica) en un número considerable de sus estados, demoró mucho la problematización académica y activista con relación al tema.

En Argentina, con larga abolición de la pena de muerte formal, detenerse a estudiar las condiciones de posibilidad de una emergencia, necesariamente regresiva, de la prisión perpetua real o incluso con libertad condicional, como pena normalizada, requiere otro camino. Las reformas y proyectos propuestos por el gobierno de Milei, en un contexto de creciente sobrepoblación carcelaria, sin duda, materializan una forma de punitividad que no habíamos conocido hasta ahora y que precisan una adecuada interpretación académica.

Referencias

Amnistía Internacional: “El costo humano de la cooperación represiva entre Estados Unidos y El Salvador”, 2025.

Cesaroni, C.: *La vida como castigo. Los casos de adolescentes condenados a prisión perpetua en la Argentina*, Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2010.

Juliano, M. A.; Ávila, F.: *Contra la prisión perpetua. Una visión histórica y comparada de las penas a perpetuidad*, Buenos Aires: Editores del Puerto, 2012.

Rodríguez Alzueta, E.: “Desmesura y excepción. Escalada represiva y punitivismo judicial preventivo”, *El Cohete a la Luna*, 2025.

Seeds, C.: *Death by Prison. The Emergence of Life Without Parole and Perpetual Confinement*, Berkeley: University of California Press, 2022.

SNEEP: *Informe República Argentina 2024*, Buenos Aires: Ministerio de Justicia, 2024.

Sozzo, M. (ed.): *Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur*, Buenos Aires: CLACSO, 2016.

Traverso, E.: *Las nuevas caras de la derecha*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2025.

Zysman Quirós, D. (ed.): *Actitudes punitivas y populismo penal*, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2023.

Zysman Quirós, D.: “Dictamen pericial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fallo ‘Álvarez vs. Argentina’”, *Prisiones. Revista digital del Centro de Estudios de Ejecución Penal*, vol. 5, nº 1, 2024: 145–168.

Zysman Quirós, D.: “The renaissance of life punishment in Argentina”, *IV International Conference ‘Punishment in Global Peripheries’*, Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 2024.

Zysman Quirós, D.: “Building Social Democracy Through Transitional Justice. Fighting Time and Backlash in Argentina (1983–2025)”, en Cavalcanti, R.; Fonseca, D.; Vegh Weis, V.; Carrington, K.; Hogg, R.; Scott, J. (eds.): *The Palgrave Handbook of Criminology and the Global South*, Springer, 2025: 1–18.

Zysman Quirós, D.: “Prisión perpetua y penas indeterminadas en la jurisprudencia de la CSJN. A la luz del TEDH y la CIDH”, en Guzmán, N.; Wagner, F. (dirs.): *Seminario legalidad penal de la UBA*, Buenos Aires, 2026 (en prensa).